

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título Protocolo: ***“Carga de enfermedad del dengue en adultos en tres hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina: Estudio de cohorte prospectivo multicéntrico”***.

Estimado/a paciente:

Usted está siendo invitado/a a participar en este estudio multicéntrico, cuyo centro coordinador es la Fundación INFANT (CIMeT: Centro INFANT de Medicina Traslacional).

Como investigadores/as del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) -siendo la institución uno de los centros participantes-, lo/a invitamos debido a que cumple los criterios como potencial candidato/a: ha consultado de manera no programada por un cuadro clínico compatible con sospecha de dengue (con fiebre igual o menor a 96 horas de evolución), para lo cual se solicitó una extracción de sangre para confirmar (solicitud de reactivo NS1 o IgM) -procedimiento que forma parte de la práctica asistencial habitual-, y se trata de una persona adulta (mayor a 17 años), y afiliado/a a la prepaga Plan de Salud.

Este formulario le proporciona información detallada sobre el estudio de investigación. Sírvase leer todo el documento y tómese el tiempo necesario para decidir participar o no. Si Usted lo desea puede conversar con personas de su confianza (ej: amigos, familiares, médico de cabecera) y preguntar lo que no comprenda.

Una vez que haya recibido y comprendido toda la información, y haya decidido participar en el estudio, deberá firmar este formulario al pie de página. En ese caso, se le entregará un ejemplar firmado y fechado de este consentimiento informado, para que Ud. pueda conservarlo.

Introducción:

La enfermedad por dengue constituye un grave problema en la salud pública. El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. En la actualidad, es la enfermedad viral transmitida por mosquitos más frecuente en el mundo, afectando a 130 países. La enfermedad se caracteriza por síntomas como fiebre leve a muy elevada, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido en la piel. Además, puede progresar a formas graves con hemorragias, dificultad para respirar y daño grave de órganos.

Los casos de dengue afectan principalmente a los países de bajos y medianos recursos, generando durante los brotes una saturación de los servicios de urgencias, guardias, consultorios, y demanda de atención médica que podría incluir hospitalizaciones.

Este virus no sólo genera un gran impacto en la salud sino también consecuencias económicas importantes. Esto se debe principalmente debido a los costos de la medicación, consultas médicas, hospitalizaciones, transporte hacia y desde los centros de salud y la imposibilidad de asistir a sus actividades laborales habituales.

El objetivo de este estudio es recabar información acerca del impacto en salud y económico que tiene esta enfermedad en Argentina. Contar con esta información nos permitirá mejorar la gestión de la atención en los centros de salud y hospitales durante los brotes.

Participación del estudio:

Si Usted decide participar en el estudio, autoriza al equipo de investigadores/as a tener acceso a su historia clínica electrónica y a participar en las siguientes actividades:

<p>Visita 1 (en persona)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Separaremos una pequeña parte de la muestra de sangre que le tomaron en el HIBA con fines de diagnóstico confirmatorio, y la guardaremos para su traslado al Centro Infantil de Medicina Traslacional (CIMEt) en Buenos Aires. - En caso de resultar positivo, con una alicuota separada de la muestra original, el CIMEt hará un test confirmatorio. - Un investigador del estudio le realizará preguntas acerca de los costos de transporte hasta/desde el hospital, de la enfermedad actual y un examen físico. - Se continuará el seguimiento clínico habitual (de manera ambulatoria o internado, según corresponda).
<p>Visita 2 (5 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p> <p>SOLO si tiene dengue confirmado por serología</p>	<p>Se lo contactará para una teleconsulta programada para solicitarle información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (ej: medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p>
<p>Visita 3 (7 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p> <p>SOLO si tiene dengue confirmado por serología</p>	<p>Se lo contactará para una teleconsulta programada para solicitarle información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (ej: medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p>
<p>Visita 4 (14 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p> <p>SOLO si tiene dengue confirmado por serología</p>	<p>Se lo contactará para una teleconsulta programada para solicitarle información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (ej: medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p>
<p>Visita 5 (30 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p> <p>SOLO si tiene dengue confirmado por serología</p>	<p>Se lo contactará para una teleconsulta programada para solicitarle información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (ej: medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p>

<p>En caso de internación durante los 30 días de seguimiento</p> <p>SOLO si tiene dengue confirmado por serología y tuvo criterio de hospitalización</p>	<p>Un/a investigador/a accederá a su historia clínica electrónica para conocer información sobre motivo/s de internación, duración de la estadía y otros datos de la hospitalización.</p> <p>Durante la internación, se obtendrá una muestra adicional de sangre a los fines del estudio.</p> <p>Posterior al alta, se lo contactará para una teleconsulta programada para solicitarle información relacionada con los costos asociados a la internación.</p>
--	---

Beneficios/Riesgos:

Debe conocer que participar no comporta ningún riesgo, y no obtendrá ningún beneficio económico del mismo. Tampoco implicará ningún cambio en la atención habitual. A pesar de que su participación no garantiza beneficios directos para Usted, podría ayudar a otros pacientes y profesionales de la salud, compartiendo información sobre su caso.

El estudio conlleva la recolección de datos (ej: evolución clínica y costos), y brindar su autorización para que la muestra de sangre sea enviada al centro coordinador para su posterior análisis y reconfirmación del diagnóstico. En caso de ser positivo en el estudio de reconfirmación diagnóstica, este resultado le será comunicado. Si tuviera indicación para internarse, se obtendrá una muestra adicional de sangre a los fines del estudio.

Al momento de realizar la extracción de sangre, un profesional colocará una aguja en una de tus venas. Este procedimiento es rápido y sencillo, pero puede causar algunas molestias temporales como pequeño pinchazo, dolor en el área (residual pero transitorio). A veces, puede seguir saliendo un poco de sangre (generalmente se detiene rápidamente) o se puede formar un moretón. Algunas personas se sienten mareadas o incluso pueden desmayarse. En casos muy raros, podría ocurrir una infección o una ligera reacción alérgica al material utilizado. Todo el procedimiento se realiza bajo estrictas normas de higiene y seguridad para minimizar cualquier riesgo. Si en algún momento te sientes incómodo/a o tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarlo al personal.

Participación voluntaria:

La participación del estudio es voluntaria. La decisión de participar o no, no modifica en ninguna medida el tratamiento recibido, ni el seguimiento.

Usted puede decidir en cualquier momento retirarse del estudio con sólo comunicarlo a los teléfonos de contacto indicados más abajo.

Confidencialidad:

Todos los datos del estudio serán tratados con máxima confidencialidad de manera anónima, con acceso restringido solo para el personal autorizado a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos personales N° 25.326 (Ley de Habeas data). Ninguna otra persona podrá tener acceso a dicha información. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales sin ningún costo. Además tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos.

En el marco de este estudio, tus datos personales y de salud serán tratados con estricta confidencialidad y se utilizarán exclusivamente para fines de investigación. Sólo el personal

autorizado del centro donde participas (HIBA) y del centro coordinador tendrán acceso (restringido) a la información relevante para el estudio. Se tomarán todas las medidas necesarias para preservar tu identidad personal, como el uso de códigos de-identificados, y la eliminación de cualquier dato identificable en los registros. Los datos serán ingresados en el sistema RedCap, una plataforma electrónica segura que garantiza la protección de la información confidencial. Además, cualquier información personal será manejada de acuerdo con las normativas de privacidad y protección de datos vigentes, asegurando que tu identidad no se revele en ningún momento.

Uso de muestras de sangre para investigaciones futuras

Si usted lo autoriza, sus muestras de sangre podrán ser utilizadas en investigaciones futuras para analizar marcadores en sangre asociados al dengue (denominados biomarcadores). En ese caso, las muestras serán almacenadas en CIMeT (siempre manteniendo la confidencialidad), y se destruirán dos años después de finalizado este estudio. Estos resultados no le serán comunicados de manera individual, ya que las muestras no tendrán información que permita identificarlas y, para ese momento, su enfermedad de dengue ya habrá finalizado. Sin embargo, los hallazgos del estudio serán compartidos con la comunidad a través de reportes en congresos y publicaciones científicas. Todos los estudios de investigación futura serán evaluados y aprobados por un comité de ética.

Si no autoriza el uso de las muestras para futuras investigaciones, serán utilizadas únicamente para este estudio y, una vez analizadas, serán destruidas.

En ninguna de las opciones (autorice o no para futuras investigaciones), las muestras serán comercializadas, ni se realizarán estudios genéticos.

Su decisión no afectará su participación en esta investigación.

Si se retira del estudio y desea solicitar la destrucción de sus muestras, comuníquese al médico del estudio. Las muestras podrán ser destruidas si no deben ser conservadas por razones de seguridad o legales y no existan investigaciones ya autorizadas pendientes de ser realizadas.

De acuerdo a la ley N°25326, Usted tiene derecho a que sus datos no sean tratados a futuro en caso de retirarse salvo los recolectados hasta ese momento. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo de control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las consultas, denuncias o reclamos que se interpongan con relación a cualquier cuestión respecto de la protección de los datos personales. A tal efecto, podrá dirigirse a: Avenida Presidente General Julio Argentino Roca 710 - CABA 2° piso, www.argentina.gob.ar/aaip.

Costos:

La participación en este estudio no ocasionará costos adicionales para Usted o su cobertura de salud. Los gastos relacionados al estudio de investigación estarán a cargo del Patrocinante (Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas).

Aprobación:

El presente protocolo ha sido evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) y autorizado por la Dirección Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA).

Contacto y dudas:

Ante cualquier duda con respecto a este proyecto de investigación, Usted puede comunicarse con **Investigador Principal (Javier Alberto Pollan)** en el teléfono 49590200 interno 8868, cualquier día hábil de 8 a 16 horas, o incluso comunicarse vía email a javier.pollan@hospitalitaliano.org.ar.

Si Usted desea averiguar más sobre sus derechos como participante puede contactarse con el Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI), puede comunicarse con el Dirección: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 4190, Departamento de Investigación, primer piso, escalera "J", (C1199ABB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La coordinadora actual es Paula Scibona al Teléfono (011) 4959-0200 interno 8425 los días martes de 12.30 a 14.30 hs; o enviando un mail a cepi@hospitalitaliano.org.ar

Le agradecemos mucho su participación,
y quedamos a su disposición para sugerencias o comentarios.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Me han explicado el propósito de este estudio de investigación, los procedimientos que se seguirán, los riesgos y beneficios. He tenido la oportunidad de preguntar todas las dudas que tenía, y han sido contestadas satisfactoriamente. Me informaron a quién debo contactar en el caso que tenga otras preguntas. He leído este documento de consentimiento informado y confirmo mi participación en este estudio. Entiendo que me puedo retirar del mismo en cualquier momento sin perjudicar mi cuidado médico en el futuro.

Investigaciones futuras

¿Autoriza el uso de sus muestras de sangre en investigaciones futuras para comprender mejor la enfermedad del dengue? (marque con una cruz la opción elegida)

- SÍ
 NO

Firma <u>Participante</u> (o tutor legal)	Firma del testigo* (SOLO si corresponde)	Firma de <u>Investigador/a</u>
Aclaración	Aclaración	Aclaración
Tipo y número de documento	Tipo y número de documento	Tipo y número de documento
Fecha / Hora	Fecha / Hora	Fecha / Hora